

XALQARO HUQUQDA DAVLATLARNING JAVOBGARLIGI TUSHUNCHASI VA ASOSLARI

Suyunboev Ilxom Oybek o'g'li

(O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi huzuridagi Toshkent davlat universiteti magistratura bosqichi magistranti)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11260111>

Davlat xalqaro huquqning asosiy subyektidir. O'zida uch belgi aholi, hudud va siyosiy hokimiyat birligini mujassam etuvchi "davlat" tushunchasi xalqaro huquqiy adabiyotda azaldan ishlatib kelinadi. Bu tushuncha xalqaro amaliyotda ham qo'llaniladi. Masalan: 1933-yildagi Davlatlarning huquqlari va majburiyatlari to'g'risidagi Amerikalararo konvensiyaning 1-moddasida xalqaro huquq subyekti sifatida davlatning quyidagi belgilari: doimiy aholi, muayyan hudud, hokimiyat va boshqa davlatlar bilan munosabatga kirishish layoqati qayd etilgan.¹

Davlat aholining xalqaro muloqotdagi ishtirokini tashkil qilishning zaruriy shakli hamdir. Xalq suverenitetining tashuvchisi sifatida davlat xalqaro hamjamiyatda xalq nomidan vakillik qiladi va uning manfaatlarini himoya etadi. Davlat xalqaro munosabatlarning boshqa ishtirokchilari, milliy tuzilmalar, jismoniy va yuridik shaxslar o'rtasidagi aloqalarning asosiy qismini o'z nazorati ostida mujassamlaydi.

Xalqaro huquqda davlatlar subyektlilik huquqining ikkita jihati mavjud:

Birinchidan, huquq layoqati xalqaro huquq bo'yicha huquq va majburiyatlarga ega bo'lish layoqati:

Ikkinchidan, muomala layoqati xalqaro huquq bo'yicha huquq va majburiyatlarni mustaqil ravishda amalga oshirish layoqati.

Aslida xalqaro huquqiy layoqatlilik va xalqaro muomala layoqatliligi o'zaro ajralmasdir. Ammo shunday vaziyatlar yuz berishi mumkinki, davlat xalqaro huquq subyekti maqomini saqlagan holda to'liq yoki qisman muomala layoqatisiz bo'lib qoladi. Masalan, Ikkinchi jahon urushi yillarida gitlerchilar Germaniyasi istilo etgan davlatlar o'z huquq layoqatini saqlab qolgan, ularning muomala layoqatliligini esa cheklangan me'yorda muhojirlikdagi hukumatlar amalga oshirib turgan. Davlat suverenitetini ro'yobga chiqarishda «Yurisdiksiya» tushunchasi katta ahamiyat kasb etadi. Davlat yurisdiksiyasi suverenitetning namoyon bo'lishi sifatida davlat hokimiyati, uning hajmi (ko'lami) va faoliyat sohasini bildiradi.

¹Davlatlarning huquqlari va javobgarliklari to'g'risidagi konvensiya. 1933-yil 26-dekabr.

Davlat yurisdiksiyasi turli mezonlarga ko'ra har xil ko'lam va shaklda amalga oshiriladi. Odatda, ko'lami bo'yicha davlat yurisdiksiyasi to'liq va cheklangan, faoliyat sohasi bo'yicha hududiy va eksterritorial, hokimiyat mazmun-mohiyatiga ko'ra, qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi va sud yurisdiksiyalariga bo'linadi.

Davlat hududiy ustunlik ta'siri o'laroq, o'z hududi doirasida to'liq yurisdiksiyani amalga oshiradi. Shaxsan ustunlikning ta'siri natijasida u chet eldagi o'z fuqarolariga nisbatan cheklangan yurisdiksiyani amalga oshiradi. Bunda mamlakat huquqi ustunlik kuchiga ega bo'ladi. Xorijiy davlat mahalliy huquq ta'qiqlagan xulq-atvorni tayin eta olmaydi.

Xorijiy mamlakat hududida davlat o'z hokimiyatining ayrim vakolatlarini amalga oshirishi ham mumkin. Uning organlari chet elda davlat, uning fuqarolari va tashkilotlari manfaatlarini himoya etadi, ma'lum bir me'yorda ularning faoliyatini nazorat qiladi. Diplomatik vakolatxonalar va konsullar tegishli fuqarolar va yuridik shaxslar o'z davlati qonunlariga amal qilishini, shuningdek ushbu subyektlar o'z huquqlaridan foydalanishda kamsitilmasligini kuzatib boradi, xizmat o'tilayotgan mamlakat bilan o'z davlatlari o'rtasidagi xalqaro shartnomalarning bajarilishini nazorat qiladi, harbiy xizmatga majburlarning hisob-kitobini yuritadi, nizosiz yurisdiksiya aktlarini (fuqarolik holati aktlari, notarial harakatlar va boshqalarni) amalga oshiradi. Jumladan, 1993-yildagi MDH mamlakatlarida fuqarolik, oila va jinoyat ishlari bo'yicha huquqiy yordam to'g'risidagi ko'p tomonlama konvensiyaning 12-moddasi 2-bandiga muvofiq, tomonlar o'z fuqarolarini o'zlarining diplomatik vakolatxonalari va konsullik muassasalari orqali so'roq qilish huquqiga egadir.² Davlat hududida chet el qurolli kuchlarining joylashtirilishi to'g'ri- sidagi bitimlar, ayniqsa, o'ziga xos ahamiyatga ega bo'lib, bunda mamlakat hududining muayyan qismida xorijiy davlat yurisdiksiyasi deyarli to'liq ravishda amal qiladi.

O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksiga chet el fuqarolari O'zbekiston hududidan tashqarida sodir etgan jinoyatlari uchun, agar bu jinoyatlar O'zbekiston Respublikasi fuqarosi, jamiyati yoki davlat manfaatlariga qarshi qaratilgan bo'lsa, jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkinligini ko'zda tutuvchi qoida ham kiritilgan.³ Davlatlarning suveren tengligi prinsipidan davlatlar bir-birining hokimiyatiga nisbatan immunitetga, ya'ni daxlsizlik huquqiga egaligi kelib chiqadi. Bunga kengroq yondashiladigan bo'lsa, bir davlatning na qonun chiqaruvchi, na ijroiya va na sud hokimiyatining ta'sir kuchi boshqa bir davlatda

² Convention on Legal Aid and Legal Relations in Civil, Family and Criminal Cases, adopted in Minsk on 22 January 1993 (The Minsk Convention)

³ O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi, 11-modda. 01.09.1994-y.

amal qilmaydi. Davlatlarning o'zaro munosabatlarida sud immuniteti alohida ahamiyat kasb etadi. Davlat boshqa davlatning sudiga chaqirilishi va uning mulki da'voni ta'minlash maqsadida qamoqqa olinishi mumkin emas. Shuningdek, bir davlatga nisbatan boshqa davlat sud hokimiyatining ijro harakatlari amalga oshirilmaydi. Immunitetga bo'lgan ehtiyoj davlatlar o'rtasida rasmiy munosabatlarni qo'llab-quvvatlash talabi, suveren davlatlarning o'zaro bir-birlarining hududida faoliyat ko'rsatish zarurati tufayli yuzaga kelgan. Davlatlar o'z xususiy-huquqiy faoliyat (savdo-sotiq, tovar va xizmatlardan foydalanish, ko'chmas mulkka egalik qilish va boshqalar) doirasini kengaytirgani sari vaziyat o'zgarib borgan. XIX asrning oxirida paydo bo'lgan cheklangan (funktional) immunitet nazariyasi XXI asrga kelib keng miqyosda e'tirof etilmoqda. Ushbu nazariyaga muvofiq, immunitet faqatgina davlat suveren hokimiyat sohibi sifatida faoliyat ko'rsatayotgan munosabatlar, davlat hokimiyati (jure imperi) kuchi asosida amalga oshiriladigan harakatlar bilan cheklanadi. Tijoriy mazmundagi (jure gestionis) huquqiy munosabatlar borasida esa davlat immunitetga ega bo'lmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Xalqaro ommaviy huquq bo'yicha sud amaliyoti (keysplar to'plami), o'quv qo'llanma. Umirdinov A.I. va Xakimov A.M. TDYU 2018-yil.
2. Xalqaro huquq bo'yicha keysplar to'plami. TDYU, 2024-yil.
3. Convention on Legal Aid and Legal Relations in Civil, Family and Criminal Cases, adopted in Minsk on 22 January 1993 (The Minsk Convention)
4. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi, 11-modda. 01.09.1994-y.
5. Davlatlarning huquqlari va javobgarlikari to'g'risidagi konvensiya. 1933-yil
6. 26-dekabr.

